

The logo for ESAMC, consisting of the letters 'ESAMC' in white, bold, sans-serif font, centered within a dark blue rectangular background.

**ESCOLA SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E
COMUNICAÇÃO**

DANIEL JOSIAS CAVALCANTE RA: 102210229

LEANDRO LEAN DELLARIVA RA: 102210248

LUIZ FELIPE AMARAL VITALI RA: 101220445

LUCAS MATHEUS KENES RA: 102190169

TAINÁ RODRIGUES DOS SANTOS RA: 102210373

PLANO DE NEGÓCIOS – AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL

Campinas, SP

2025

DANIEL JOSIAS CAVALCANTE RA: 102210229
LEANDRO LEAN DELLARIVA RA: 102210248
LUIZ FELIPE AMARAL VITALI RA: 101220445
LUCAS MATHEUS KENES RA: 102190169
TAINÁ RODRIGUES DOS SANTOS RA: 102210373

PLANO DE NEGÓCIOS – AUSTER NUTRIÇÃO ANIMAL

Projeto de Graduação ESAMC –
Trabalho de Conclusão de Curso,
apresentado como exigência para a
conclusão do curso da Escola Superior
de Administração, Marketing e
Comunicação, realizado com a
orientação do professor Marcio Sampaio
de Castro.

Campinas, SP
2025

SUMÁRIO

1. SOBRE A EMPRESA	4
1.1. Problema Levantado	6
2. ANÁLISE EXTERNA DA EMPRESA	7
2.1. Análise Macroambiental	7
2.1.1. Tendências e projeções:.....	8
2.1.2. Variável Ambiental Crítica (VAC): Economia – Inflação e Custo de Insumos Alimentares	9
2.1.3. Variável Ambiental Crítica (VAC): Tecnologia – Automação / Maquinário Tecnológico.....	10
2.2. Análise Microambiental	10
2.2.1. Mercado e setor.....	10
2.2.2. Canais de distribuição	11
2.2.3. Concorrência	11
2.2.4. Clientes potenciais.....	12
3. FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO	12
3.1. Cenário Atual e Previsto	12
3.2. Análise de Potencial de Mercado	14
3.2.1. Mercado total.....	14
3.2.2. Mercado potencial	14
3.2.3. Mercado disponível.....	15
3.2.4. Mercado penetrado.....	15
3.3. Matriz SWOT	16
3.3.1. Oportunidades	16
3.3.2. Ameaças.....	16
3.3.3. Forças.....	17
3.3.4. Fraquezas.....	17
4. PLANO DE AÇÃO	18
4.1. Etapas do Projeto	20
4.2. Exclusões	23
4.3. Cronograma de Implantação	24
4.4. Limitações e Riscos Levantados	25
4.5. Ferramentas de Revisão e Controle	26
4.6. Plano de Investimento	27

4.7. Indicadores de Viabilidade Financeira	28
4.7.1. Payback Simples (Período de Retorno do Investimento)	29
4.7.2. TIR (Taxa Interna de Retorno).....	29
4.7.3. VPL (Valor Presente Líquido)	29
4.8. Projeções Financeiras	30
4.8.1. Demonstração de Resultados.....	30
4.8.2. Fluxo de Caixa Livre (FCL).....	30
4.8.3. Balanço Patrimonial.....	31
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

1. SOBRE A EMPRESA

Auster Nutrição Animal é uma empresa 100% brasileira, que atua no mercado de desenvolvimento, produção e distribuição de produtos para nutrição animal. Fundada em 2005, está sediada em Hortolândia, São Paulo, e atende a produtores de suínos, aves, bovinos de leite, pets e aquacultura em todo o Brasil.

A Auster atua no setor agroindustrial, oferecendo soluções nutricionais para animais de produção e companhia. Seu modelo de negócio é predominantemente B2B, fornecendo produtos como premixes, aditivos, núcleos, concentrados e rações para produtores e indústrias de ração. A empresa também atende ao segmento de nutrição pet e aquacultura por meio das linhas Númia Pet e Númia Aqua, com misturas personalizadas de micronutrientes e bioinsumos.

A fábrica possui 7.000+ m² de planta fabril equipada com maquinário de última geração para o segmento de rações e insumos. A empresa menciona ainda uma expansão de área construída para suportar aumento de produção. Com quase 500 funcionários internos e externo a Auster vem crescendo exponencialmente a cada ano, sendo destaque nos principais veículos de comunicação voltados ao setor.

Imagem 1: Fachada da fábrica em Hortolândia/SP

A cidade de Hortolândia, onde a empresa está localizada está na região metropolitana de Campinas, é um polo industrial tecnológico e logístico no interior de São Paulo, com disponibilidade de mão de obra e próxima de rodovias, ferrovias, universidades e centros de pesquisa.

A empresa se encontra em uma localização privilegiada, com acesso facilitado a várias rodovias relevantes de São Paulo, como a Rod. dos Bandeirantes e Rod. Anhanguera. Esta localização é vantajosa para a logística e possibilita operações de distribuição mais eficazes, algo crucial para uma empresa que necessita atender clientes e mover materiais. Além disso, estar próximo a centros agrícolas e pecuários no interior paulista facilita a interação com produtores, pesquisa e desenvolvimento e tem um ambiente favorável para negócios do agronegócio.

Imagem 2: Localização da Auster no mapa

Em 2024, a Auster registrou um faturamento de R\$ 415 milhões. Para 2025, a empresa projeta um crescimento próximo de 30%, com expectativa de superar, pela primeira vez, a marca de meio bilhão de reais em receita, estimando alcançar entre R\$ 520 e R\$ 530 milhões.

A produção também apresenta expansão significativa: em 2024, foram 14 milhões de toneladas de rações, e a projeção para 2025 é atingir 16 milhões de toneladas, impulsionadas pela diversificação de portfólio e pelo fortalecimento das operações industriais.

A Auster Nutrição Animal atende mais de 500 clientes em todo o Brasil, incluindo cooperativas agroindustriais, integradoras e produtores independentes. A empresa não disponibiliza seu portfólio de cliente, mas informa que as cooperativas agroindustriais representam uma parcela estratégica do mercado atendido pela Auster. Essas organizações, que reúnem produtores rurais em modelos cooperativos, são responsáveis por grande parte da produção agropecuária nacional e exigem alto padrão técnico, qualidade e confiabilidade dos seus fornecedores. A parceria com esse tipo de cliente reforça o posicionamento da Auster como uma empresa de referência em nutrição animal de precisão, capaz de atender às demandas de grandes volumes, rastreabilidade e eficiência produtiva.

1.1. Problema Levantado

Em consulta com a Auster, foi identificada a necessidade de ampliar sua capacidade produtiva para acompanhar a crescente demanda do mercado. Após uma análise aprofundada do cenário produtivo e de demanda, concluiu-se que, para o crescimento da demanda da empresa, será necessário aumentar a capacidade de manufatura, cuja solução será automatizar o setor de ensaque do produto, uma vez que, atualmente, o setor de ensaque não consegue atender à demanda necessária. Isso acontece pelo fato do processo de ensaque ser moroso, pois boa parte dessa etapa é feita manualmente.

O projeto proposto no presente trabalho contempla automação completa do setor de ensaque, desde o ensaque do produto na embalagem até a montagem do palete com o produto acabado, sendo esse processo realizado de maneira 100% autônoma, eliminando diretamente as atividades manuais. Serão implementados equipamentos específicos para cada etapa do processo, tais como seladora, balança, esteira automática, robô paletizador e embalador,

dentre outros periféricos, para assim aumentar a capacidade produtiva da empresa.

Imagem 3: Interior da fábrica

2. ANÁLISE EXTERNA DA EMPRESA

2.1. Análise Macroambiental

A partir de nossa análise macroambiental, identificamos fatores econômicos e tecnológicos que podem impactar diretamente as operações da empresa Auster. No âmbito econômico, serão abordados aspectos como a inflação no cenário atual, além dos custos de produção e insumos necessários para a produtividade, que influenciam a competitividade e a rentabilidade da empresa. Já no campo da tecnologia e automação, o foco está nas melhorias de processos proporcionadas pelos avanços das máquinas e sistemas automatizados, avaliando seu custo-benefício e o potencial de aumento da eficiência operacional.

Em 2025, as demandas que sustentam o crescimento da Auster Nutrição Animal vêm principalmente dos segmentos de suínos e aves, que juntos representam cerca de 90% da atuação da empresa. Esses setores continuam sendo os grandes motores do agronegócio brasileiro, com forte demanda por

soluções nutricionais que melhorem o desempenho animal, reduzam custos e aumentem a eficiência produtiva.

A Auster fornece aditivos, premixes, núcleos, concentrados e especialidades nutricionais usados por mais de 500 produtores e indústrias espalhados pelo país. Seus produtos são aplicados na formulação de rações que totalizaram cerca de 14 milhões de toneladas em 2024, um aumento em relação aos 12 milhões de toneladas processadas em 2023 com insumos da marca. Essa base produtiva expressiva evidencia a demanda crescente por soluções de alto valor agregado no setor. A empresa também mantém presença em bovinocultura e aquacultura, e em 2025 iniciou uma estratégia de diversificação para o mercado de pet food, buscando atender novas demandas de nutrição animal de maior valor por tonelada.

2.1.1. Tendências e projeções:

As projeções para os próximos anos indicam um ambiente favorável à expansão fabril no Brasil, especialmente no setor de nutrição animal e agronegócio tecnológico. A inflação nacional, estabilizada entre 4,6% e 4,8% ao ano entre 2023 e 2025, tende a permanecer em patamar moderado, permitindo maior previsibilidade no planejamento financeiro e na formação de preços. Mesmo que os insumos agropecuários continuem sujeitos a oscilações, com grãos e energia ainda pressionados por fatores climáticos e logísticos, o impacto dessas variações tende a ser progressivamente compensado pelo avanço tecnológico e pela automação industrial. Nesse cenário, a planta fabril deixa de ser apenas um centro de produção e passa a atuar como um núcleo estratégico de eficiência e inteligência operacional. Projeções de consultorias internacionais apontam que, com a adoção de automação, robótica e análise integrada de dados, o setor pode alcançar redução de até 25% no custo de produção e elevar a produtividade em cerca de 30%, permitindo que empresas industriais absorvam oscilações de custos sem perda de competitividade.

Assim, a combinação entre inflação controlada e adoção acelerada de tecnologias industriais cria um ciclo virtuoso para novos investimentos: o país

oferece estabilidade para decisões de longo prazo, enquanto a automação reduz a dependência de insumos sensíveis ao preço e torna a produção mais eficiente e previsível. Para empresas como a Auster, esse contexto projeta a oportunidade de expansão de sua capacidade fabril com maior segurança estratégica, menor exposição a riscos e maior margem de rentabilidade. O Brasil, ao alinhar estabilidade econômica com transformação tecnológica, consolida-se como um terreno fértil para investimentos industriais e para a construção de unidades fabris mais modernas, sustentáveis e orientadas à competitividade global.

2.1.2. Variável Ambiental Crítica (VAC): Economia – Inflação e Custo de Insumos Alimentares

Por que é crítica:

- Insumos como milho, soja, farelo, energia e combustíveis representam a maior parcela dos custos de produção da Auster
- A oscilação desses preços reduz margens de lucro e exige frequentes reajustes e renegociações com clientes e fornecedores.

Histórico (2023–2025):

- A inflação oficial do Brasil manteve-se entre 4,6% e 4,8% ao ano.
- Insumos agropecuários subiram bem acima da inflação:
- Milho: +18%
- Farelo de soja: +22%
- Energia e combustíveis: +12%

O aumento dos custos elevou o gasto operacional e pressionou as margens da empresa.

Consequências para a empresa:

- Repasses de preços ao mercado e renegociação de contratos.
- Investimento em automação para reduzir desperdícios e aumentar eficiência.
- Diversificação de portfólio para segmentos com maior valor agregado (pet food e aquacultura).

2.1.3. Variável Ambiental Crítica (VAC): Tecnologia – Automação / Maquinário Tecnológico

Por que é crítica:

- A automação é essencial para aumentar produtividade, reduzir erros e otimizar recursos.
- Torna-se um diferencial competitivo no setor agroindustrial.

Histórico e contexto atual:

- O Brasil vive a transição para o Agronegócio 4.0, integrando robótica, sensores, visão computacional, big data e IoT.
- A automação já está presente no campo e nas indústrias, substituindo processos manuais por operações inteligentes.

Consequências para a empresa:

- Benefícios: redução de custos operacionais, maior produtividade, menor desperdício e melhor padrão de qualidade.
- Desafios: alto investimento inicial, necessidade de capacitação técnica da equipe e risco de rápida obsolescência de equipamentos.

2.2. Análise Microambiental

2.2.1. Mercado e setor

O mercado brasileiro de nutrição animal vive um momento de expansão moderada e consolidação. Em 2024, o país produziu cerca de 86 milhões de toneladas de rações, mantendo-se entre os maiores produtores mundiais. Para 2025, estimasse um crescimento de aproximadamente 3%, impulsionado pelo aumento das exportações de proteínas animais e pela demanda interna. O setor é fortemente influenciado pelos custos de insumos como milho e farelo de soja, que representam boa parte da formulação das rações.

No contexto B2B, o mercado é predominado por interações entre produtores de insumos, cooperativas e integradoras agroindustriais, demandando escala, excelência e apoio técnico especializado. Empresas bem posicionadas nesse setor beneficiam-se com contratos estáveis, logística eficiente e capacidade de inovação para atender a demanda crescente de tecnologia e competitividade.

2.2.2. Canais de distribuição

A Auster tem um contato direto com seus clientes nas áreas de gado de corte, suínos e aves. Isso ajuda a controlar melhor a entrega dos produtos e a atender bem os clientes. Seus produtos são vendidos por distribuidores especializados em nutrição animal, para médias e pequenas propriedades rurais, alcançando clientes em regiões como fora do eixo de São Paulo, onde a empresa está sediada.

Sua logística tem frota própria para atender regiões próximas, como o interior de SP, garantindo entrega com custo e tempo eficiente. Para as entregas mais distantes a empresa utiliza transporte terceirizados para otimizar custo vs serviço, agrupando as entregas por região planejando rotas e evitando retornos vazios, que está alinhado com o perfil da empresa em foco e eficiência.

2.2.3. Concorrência

Com base em nossa análise, identificamos os seguintes concorrentes da Auster que atuam no mercado de nutrição animal:

- Cargil Nutrição Animal: atuação em aves, suínos, bovinos, aquicultura e pet food;
- Yara Animal Nutrition: atuação em aves, suínos, bovinos, equinos, aquicultura e pet food;
- ADM Nutrição Animal no Brasil: atua com suplementos minerais, premix e aditivos para gado de corte, gado de leite, equinos, peixes, camarões, aves, suínos e animais de pequenas criações.

Identificando os concorrentes da empresa Auster, é possível traçar um posicionamento mais eficaz diante do mercado competitivo.

2.2.4. Clientes potenciais

Já para clientes potenciais, identificamos as seguintes empresas voltadas para o mercado de alimentos, que se encaixam no perfil de cliente da empresa, e que podem usar dos produtos de nutrição animal da Auster em suas cadeias produtivas para a criação de gados e afins:

- Aurora Alimentos: atua na produção e comercialização de carnes, laticínios e alimentos processados, tem presença nacional com forte atuação no Sul e Sudoeste do Brasil;
- JBS Alimentos: uma das principais companhias mundiais de alimentos, especializada em carnes de bovino, suíno e frango, bem como em produtos processados e exportações para todo o mundo;
- MARFRIG: uma das maiores empresas globais de carne bovina e proteína animal, com presença em corte, processamento e exportação.

3. FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO

3.1. Cenário Atual e Previsto

O setor de nutrição animal no Brasil apresenta perspectivas positivas para os próximos anos. Em 2024, a produção de ração animal cresceu 2,4%, alcançando aproximadamente 86,6 milhões de toneladas, o dobro da média mundial. Para 2025, as projeções indicam crescimento em torno de 3%, o que levará a produção para próximo de 94 milhões de toneladas. Esse mercado movimenta cerca de R\$ 160 bilhões anuais e tem registrado destaque em segmentos como aquicultura, aves de postura e bovinos de corte, que nos últimos anos tiveram taxas de crescimento acima da média. Ao mesmo tempo, o setor enfrenta desafios relacionados à inflação, aos custos de insumos como milho e farelo de soja, às variações cambiais e às barreiras sanitárias, fatores

que pressionam as margens de lucro das empresas. Nesse contexto, a automação e o aumento da eficiência produtiva tornam-se diferenciais estratégicos para manter a competitividade.

Em 2025, a Auster Nutrição Animal viverá um ano de transição, dedicado principalmente à implementação do projeto de automação do setor de ensaque, com aquisição, importação e instalação dos equipamentos. O impacto imediato será limitado a ganhos iniciais de eficiência e redução de retrabalho, mas já prepara o terreno para uma transformação mais profunda. O setor, em crescimento moderado, continuará demandando maior capacidade produtiva, e a Auster poderá manter sua posição de fornecedora estável no mercado, enquanto prepara sua operação para dar um salto de escala.

No ano de 2026, a expectativa é que o projeto de automação esteja plenamente operacional. Com isso, a empresa terá condições de aumentar sua capacidade efetiva em torno de 30 a 35% no setor de ensaque, eliminando o gargalo produtivo identificado. Essa mudança permitirá reduzir significativamente custos relacionados à mão de obra, perdas no processo e paradas de produção. A Auster passará a atender melhor seus clientes existentes, ao mesmo tempo em que poderá conquistar novos contratos, especialmente nos segmentos de avicultura e suinocultura, que representam mais de 90% dos negócios da empresa. Além disso, a automação trará ganhos em padronização e qualidade, elementos que fortalecem a imagem da empresa diante do mercado.

Já em 2027, o cenário será de consolidação dos ganhos obtidos com a automação. A Auster poderá realizar ajustes finos em seus processos, incorporando práticas de manutenção preventiva, rastreabilidade e melhorias no layout fabril, elevando ainda mais a eficiência. A expansão do mercado de rações deve se manter no ritmo de 3 a 4% ao ano, e a empresa estará em posição de aproveitar esse crescimento, não apenas em volume, mas também em valor agregado. A entrada mais robusta nos segmentos de nutrição pet e aquacultura se tornará estratégica, já que são mercados com maior margem de rentabilidade e em ascensão no Brasil.

Em 2028, a Auster deverá atingir plena capacidade no setor automatizado, consolidando um processo de ensaque, selagem e paletização altamente eficiente, com custos reduzidos em até 20% em comparação ao modelo anterior. Nesse estágio, a empresa estará mais preparada para ampliar sua participação de mercado, que hoje representa menos de 0,5% do mercado disponível nacional. O investimento de R\$ 10 milhões na automação terá começado a apresentar retorno efetivo, com um payback estimado entre quatro e cinco anos após a plena operação. Se mantiver o ritmo de crescimento projetado entre 8 e 12% ao ano, a Auster poderá atingir um faturamento entre R\$ 550 e 600 milhões em 2028, consolidando sua posição como um dos principais players nacionais em nutrição animal.

3.2. Análise de Potencial de Mercado

3.2.1. Mercado total

O mercado de nutrição animal brasileiro é um dos maiores do mundo e vem apresentando crescimento constante nos últimos anos. Em 2024, a produção nacional de ração alcançou aproximadamente 86,6 milhões de toneladas, com uma expansão de 2,4% em relação ao ano anterior, desempenho que foi o dobro da média global. Para 2025, a expectativa é de que esse volume se aproxime de 94 milhões de toneladas, representando um aumento em torno de 3%. Em valores, o setor movimenta anualmente entre R\$ 150 e 160 bilhões, considerando os custos de aquisição de insumos, a produção e a comercialização. Esse montante representa o mercado total endereçável (TAM), que abrange todos os segmentos de aves, suínos, bovinos, pets e aquicultura.

3.2.2. Mercado potencial

Dentro desse mercado, a empresa Auster atua em segmentos-chave como avicultura, suinocultura, pet food e aquicultura. Esses setores respondem por uma parte significativa do consumo nacional de rações e suplementos e

podem ser considerados o mercado potencial (SAM) da empresa. Estima-se que esse universo corresponda a aproximadamente 60 milhões de toneladas ao ano, o que equivale a um valor de R\$ 90 a 110 bilhões. Ainda que não represente todo o mercado total, esse espaço define o conjunto de oportunidades reais que a empresa pode explorar a partir de sua linha de produtos e da sua estrutura de distribuição.

3.2.3. Mercado disponível

Já o mercado disponível (SOM) corresponde à parcela do potencial que a Auster efetivamente tem condições de atender, considerando sua capacidade produtiva, logística e rede de clientes. Após a automação do setor de ensaque, espera-se um ganho de produtividade que permitirá atender uma fatia maior desse mercado. A Auster poderia disputar de 2 a 5% desse espaço nos próximos anos, o que corresponderia a algo entre R\$ 2 e 5 bilhões em receitas anuais, dependendo da capacidade de expansão e da consolidação de contratos. Em volume, essa participação equivaleria a cerca de 1 a 3 milhões de toneladas adicionais, caso a empresa consiga alinhar produção, demanda e competitividade.

3.2.4. Mercado penetrado

O mercado penetrado corresponde ao estágio atual da empresa. Em 2024, a Auster registrou um faturamento de R\$ 415 milhões, valor que representa menos de 0,5% do mercado total de nutrição animal no Brasil. Quando comparado ao mercado disponível, a participação é maior, situando-se entre 8 e 20% da fatia que já está ao alcance da companhia. Esse dado revela tanto a relevância já conquistada pela empresa em seus nichos de atuação quanto o amplo espaço para crescimento. A automação e o aumento de eficiência serão fundamentais para transformar parte desse mercado potencial

ainda não explorado em receita efetiva, fortalecendo a posição competitiva da Auster nos próximos três anos.

3.3. Matriz SWOT

Através da análise da matriz SWOT, identificamos o cenário atual abaixo para a empresa Auster:

3.3.1. Oportunidades

O crescimento contínuo da produção de proteína animal no Brasil garante uma demanda elevada e sustentável por rações e suplementos. A avicultura e a suinocultura, que já representam a maior parte do consumo, devem manter expansão consistente, impulsionadas pela forte participação do Brasil nas exportações globais de carnes. A aquicultura também apresenta ritmo acelerado de crescimento, criando espaço para soluções nutricionais mais especializadas.

Além disso, o movimento de automação e modernização da agroindústria favorece empresas que adotam tecnologias capazes de aumentar a produtividade e a rastreabilidade, exigências cada vez mais valorizadas por grandes produtores e indústrias parceiras. O ambiente de investimentos em pesquisa e inovação no setor agropecuário, somado a políticas públicas de incentivo à produção de alimentos, amplia as possibilidades de parcerias estratégicas e acesso a financiamentos, reforçando o potencial de expansão da Auster.

3.3.2. Ameaças

Apesar do crescimento do setor, existem ameaças externas relevantes. A primeira é a instabilidade econômica, que pode elevar custos de insumos como milho e farelo de soja, impactando diretamente as margens da indústria. A

dependência de fornecedores internacionais de equipamentos e peças também representa risco, uma vez que atrasos logísticos e entraves aduaneiros podem comprometer a operação. A concorrência com multinacionais altamente capitalizadas pressiona os preços e exige da Auster um posicionamento diferenciado para manter competitividade. Além disso, crises sanitárias, como influenza aviária ou peste suína, representam ameaças constantes ao mercado, podendo reduzir significativamente a demanda de curto prazo. Questões regulatórias e exigências ambientais cada vez mais rigorosas também podem gerar custos adicionais e exigem adaptação contínua da empresa.

3.3.3. Forças

A Auster possui experiência consolidada desde 2005, com atuação diversificada nos principais segmentos de proteína animal. Sua planta industrial é moderna, possui capacidade de expansão e está localizada em Hortolândia, próxima a importantes rodovias, o que facilita o acesso logístico e a distribuição nacional. Outro ponto positivo é o projeto de automação em andamento, que eliminará gargalos produtivos, aumentará a eficiência operacional e permitirá maior padronização da produção.

3.3.4. Fraquezas

Por outro lado, a empresa ainda possui participação de mercado pequena frente ao total disponível, dependência significativa dos segmentos de avicultura e suinocultura (mais de 90% do faturamento), além de uma necessidade crescente de investimentos em inovação contínua para competir com grandes players internacionais.

4. PLANO DE AÇÃO

Atualmente, uma parcela significativa da produção do setor de ensaque de produtos é realizada de forma manual. Após o produto ser ensacado, o operador precisa conferir o peso, selar a sacaria com a seladora semi-automática (onde ele vai selando sacaria por sacaria, que podem variar de 10 a 20 kg, dependendo da solicitação do cliente). Após esse processo, o operador precisa validar cada sacaria no sistema, etiquetar e montar o palete manualmente, que é a parte mais difícil, pois eles precisam pegar os sacos de 10 a 20 kg na mão e levar até o palete. Após o palete montado, o empilhadeira tem que pegar o palete, estrechar e levar para expedição.

Imagem 4: Linha de ensaque dentro da fábrica

A implementação desse projeto representa um avanço para a empresa, principalmente na otimização da produção. Ao automatizar os processos da linha de produção, conseguiremos aumentar a eficiência operacional, a padronização e qualidade dos produtos fabricados, refletindo diretamente na redução de falhas. Através da automação acontecerá uma diminuição na dependência de mão de obra humana em atividades repetitivas e operacionais, isso consequentemente evita lesões e funcionários afastados. Também, possibilita realocação de funcionários para as demais funções da empresa, além da redução do número de funcionários aliada a eliminação de gastos com horas extras.

Outro benefício é a redução do tempo de resposta, que abrange desde o pedido até a entrega ao cliente, assegurando uma cadeia de suprimentos mais eficiente, o que não somente aumenta a satisfação dos clientes, como também aumenta a competitividade da empresa no mercado. Como resultado, espera-se um aumento significativo no faturamento, impulsionado tanto na redução de custos, quanto na capacidade de atender uma demanda maior.

Portanto, este projeto tem como principal objetivo aumentar a produtividade do ensaque que atualmente é o principal gargalo de todo o processo operacional. A expectativa de benefícios do nosso projeto inclui:

- Aumento da capacidade produtiva;
- Redução de custos operacionais e horas extras;
- Melhoria da ergonomia e segurança no trabalho;
- Padronização e qualidade do produto;
- Redução de ônus com eventuais processos trabalhistas;
- Maior agilidade em atender às demandas dos clientes.

O investimento estimado para a implementação do projeto é de R\$ 10 milhões, considerando todos os recursos financeiros necessários para sua execução, sendo o maior custo a compra do maquinário e a remodelação do layout fabril.

Com base nos cálculos realizados para a estimativa do planejamento inicial do projeto até sua conclusão, foi estipulado um prazo de 10 meses para

que o novo maquinário esteja em pleno funcionamento. Esse período contempla desde o desenvolvimento inicial do layout na fábrica até a chegada do equipamento ao Brasil e sua montagem completa.

4.1. Etapas do Projeto

As etapas do projeto deverão seguir estritamente conforme abaixo, podendo passar para a próxima etapa, somente quando a anterior for concluída:

AUTOMAÇÃO DAS ETAPAS FINAIS DE PRODUÇÃO

ETAPA 1: DESENVOLVIMENTO E REMODELAÇÃO DO LAYOUT FABRIL

1.1 Análise do espaço físico e requisitos técnicos

1.1.1 Levantamento das dimensões e capacidades da área de instalação

1.1.2 Identificação de necessidades elétricas, hidráulicas e de ventilação

1.1.3 Avaliação de riscos ergonômicos e de segurança

1.2 Projeto de engenharia para adaptação da planta

1.2.1 Desenho técnico do layout atualizado

1.2.2 Definição de pontos de instalação dos equipamentos

1.2.3 Simulação de fluxo de produção automatizada

1.3 Aprovação do layout pela gerência

1.3.1 Apresentação do projeto à diretoria

1.3.2 Ajustes conforme feedback

1.3.3 Assinatura do documento de aprovação

ETAPA 2: COMPRA E IMPORTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

2.1 Cotação e seleção de fornecedores

2.1.1 Pesquisa de mercado para equipamentos (seladora, robô paletizador, esteira, etc.)

2.1.2 Solicitação de propostas comerciais (RFQ)

2.1.3 Avaliação técnica e financeira dos fornecedores

2.1.4 Negociação de prazos, garantias e condições de pagamento

2.1.5 Confirmação da compra

2.2 Processo de importação

2.2.1 Contratação de despachante aduaneiro

2.2.2 Emissão de documentos (LI, DI, BL, etc.)

2.2.3 Acompanhamento do embarque no país de origem

2.2.4 Liberação alfandegária no Brasil

2.2.5 Transporte até a fábrica em Hortolândia/SP

2.2.6 Descarregamento na fábrica

ETAPA 3: RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

3.1 Inspeção inicial

3.1.1 Verificação de avarias no transporte

3.1.2 Confronto com a lista de packing list / itens comprados

3.2 Testes de funcionalidade

3.2.1 Ligação teste dos sistemas elétricos

3.2.2 Validação de software embarcado

ETAPA 4: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

4.1 Preparação do Local

4.1.1 Limpeza e nivelamento do piso

4.1.2 Instalação de infraestrutura (elétrica, pneumática)

4.2 Montagem mecânica

4.2.1 Posicionamento da esteira automática e do robô paletizador

4.2.2 Instalação dos equipamentos

4.3 Integração de sistema do software de automatização da máquina

4.3.1 Conexão com o ERP da empresa

4.3.2 Configuração de sensores e IHM

ETAPA 5: TESTES OPERACIONAIS E VALIDAÇÃO TÉCNICA

5.1 Testes em vazio

5.1.1 Verificação de ruídos e vibrações

5.2 Testes com produto real

5.2.1 Ajuste de parâmetros

5.2.2 Correção de parâmetros, se necessário

5.3 Validação técnica

5.3.1 Análise da equipe técnica se o maquinário está pronto para operar na linha de produção

ETAPA 6: TREINAMENTO DA EQUIPE

6.1 Operacional

6.1.1 Treinamento dos operadores em modo de linha de produção

6.2 Manutenção

6.2.1 Treinamento de prevenção e correção, como troca de componentes críticos, quando necessário, e manutenção periódica

ETAPA 7: OPERACIONALIZAÇÃO

7.1 Maquinário pronto para operar na linha de produção

7.2 Desativação dos processos manuais anteriores

7.3 Retirada dos equipamentos antigos

ETAPA 8: VALIDAÇÃO FINAL E ENCERRAMENTO

8.1 Processo final da produção (selagem do saco, etiquetagem e montagem dos paletes) totalmente automatizado

8.2 Relatórios de desempenho

8.2.1 Indicadores de eficiência

8.2.2 Relatório comparativo com o processo manual anterior

8.3 Encerramento

8.3.1 Reunião de encerramento

8.3.2 Relatório de lições aprendidas

8.3.3 Fechamento administrativo

8.3.4 Arquivamento do projeto

4.2. Exclusões

Para garantir total transparência e alinhamento entre todos os envolvidos, é importante esclarecer que os seguintes itens não fazem parte de nosso projeto:

- Atualizações ou melhorias em outros equipamentos da linha de produção;
- Despesas com manutenção preventiva ou corretiva após a conclusão do projeto;
- Custos relacionados a licenças, certificações ou autorizações regulatórias eventualmente necessárias;
- Suporte técnico contínuo ou consultorias pós-implementação;

- Aquisição de insumos ou matérias-primas para testes ou início da produção;
- Ações de comunicação ou marketing vinculadas à aquisição da nova máquina.

Esse planejamento garante que todos os aspectos essenciais para a implementação do novo maquinário estejam devidamente contemplados dentro do orçamento estipulado, ao mesmo tempo em que delimita claramente os limites do escopo do projeto.

O critério principal de aceitação do projeto é ter o processo final da linha de produção totalmente automatizado. As etapas de selagem, etiquetagem e pesagem dos sacos e montagem dos paletes não deverão mais ser um processo manual. O gargalo na etapa de fracionamento (ensaque), que precede as etapas a serem automatizadas, deve estar zerado após a implementação do maquinário. Além disso, o equipamento deve estar totalmente operante dentro do cronograma estipulado para não gerar atrasos nas entregas do produto.

4.3. Cronograma de Implantação

Acima é apresentado o cronograma estipulado que deve ser seguido para a empresa se manter dentro do prazo de conclusão esperado.

4.4. Limitações e Riscos Levantados

Devido à complexidade e por se tratar de um projeto de médio prazo, diversos fatores podem limitar sua execução e impactar diretamente no cumprimento dos prazos estabelecidos e do orçamento a que devemos ficar atentos durante a execução.

Entre as principais restrições levantamos:

- **Tempo:** A complexidade do projeto e a quantidade de etapas envolvidas podem gerar atrasos, especialmente diante de imprevistos logísticos, operacionais ou burocráticos.
- **Operacional:** A principal limitação neste aspecto está na quantidade de funcionários disponíveis para se dedicarem ao projeto, considerando que ele exige uma carga significativa de tempo e esforço. Além disso, a capacitação técnica da equipe também é um desafio, visto que o projeto envolve tecnologias inovadoras que demandam constante aprendizado e atualização por parte dos profissionais envolvidos.

Já entre os riscos, observamos os seguintes pontos:

- **Condições climáticas:** Eventos climáticos adversos podem causar atrasos no transporte do equipamento, impactando o prazo de entrega e, conseqüentemente, o início da montagem.
- **Problemas com peças e componentes:** Existe o risco de falta de peças ou de recebimento de componentes danificados, o que pode exigir novas importações ou devoluções ao fornecedor, impactando o prazo e os custos do projeto.

Além disso, fatores como a necessidade de um equipamento de alta qualidade, o envolvimento de fornecedores estratégicos e os procedimentos burocráticos são possíveis fatores que podem prejudicar o cronograma, caso não sejam bem gerenciados.

4.5. Ferramentas de Revisão e Controle

Após a conclusão da automação do processo de ensaue e para garantir a efetividade, deverá ser implementado um sistema de controle baseado em ferramentas específicas de monitoramento para garantir que o novo processo esteja sendo seguido adequadamente sem desvios.

Pensamos em um painel de controle feito através de Power BI, que será implementado para permitir o acompanhamento contínuo de indicadores importantes da produção, além de relatórios mensais de performance que apontarão os resultados operacionais e financeiros da empresa. Auditorias trimestrais também deverão ser implementadas para garantir que os fluxos operacionais estejam sendo seguidos corretamente, assim como o uso e manutenção correta do maquinário.

Entre os principais indicadores de desempenho levantamos: medições de capacidade produtiva, taxa de retrabalho, custos operacionais e tempo de retorno do investimento. Esses indicadores serão analisados diariamente em nível operacional, semanalmente para verificação de possíveis gargalos e mensalmente para avaliação estratégica dos resultados.

Uma ferramenta importante de controle será o relatório comparativo entre os novos processos automatizados e os manuais anteriores. Este relatório indicará ganhos quantitativos e qualitativos, como o aumento na capacidade produtiva, redução nos retrabalhos, diminuição dos custos com mão de obra e eliminação completa de acidentes de trabalho no setor automatizado. Esses resultados é o que evidenciará a eficácia de nosso projeto proposto.

Conforme os resultados forem sendo observados, diferentes planos de ação deverão serem tomados. Caso os resultados sejam dentro do esperado, os procedimentos atuais deverão ser mantidos apenas com perspectivas de expansão da automação para outras etapas. Caso haja desvios moderados e significativos, ajustes operacionais e treinamentos específicos deverão ser feito.

Este sistema integrado de monitoramento garantirá que os benefícios do investimento em automação sejam devidamente, servindo como base para tomadas de decisão da liderança na empresa.

4.6. Plano de Investimento

O investimento total estimado para a automação do setor de ensaque é de R\$ 10 milhões. Para viabilizar esse projeto, pensamos em duas diferentes fontes de recursos que a Auster possa utilizar, sendo o financiamento via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ou o empréstimo através de um banco estrangeiro.

O BNDES é uma fonte tradicional e segura de crédito de longo prazo para projetos de industrialização e modernização no Brasil hoje. Suas principais vantagens são:

- **Taxas de Juros Competitivas:** Normalmente oferece taxas inferiores quando comparadas com as praticadas no mercado livre, reduzindo o custo financeiro total do projeto a longo prazo.
- **Prazos Mais Longos:** Permite um prazo de carência e amortização compatível com o tempo de maturação do investimento do projeto, aliviando assim o fluxo de caixa da empresa nos primeiros anos.
- **Alinhamento com Políticas Nacionais:** Projetos, como o nosso, que envolvem inovação tecnológica e ganhos de eficiência na produção da indústria são bem recebidos pelo banco para financiamento.

Um ponto que possa ser de dificuldade no nosso projeto utilizando essa opção de financiamento é a necessidade da empresa ter que comprovar a aquisição de equipamentos com determinado índice de nacionalização ou a contratação de serviços locais, o que poderia limitar a opção por maquinário 100% importado. No entanto, há linhas de crédito como o BNDES Finame, que é pensado exatamente para a aquisição de máquinas e equipamentos, nacionais ou importados, o que é uma boa opção para se escolher.

Uma outra opção oportuna para a Auster é utilizar o financiamento de um banco estrangeiro de onde o maquinário possa ser importado, pois bancos europeus, por exemplo, oferecem linhas de crédito com condições favoráveis para promover as exportações de sua indústria. Considerando que o maquinário seja importado da Alemanha, a empresa poderia pegar um empréstimo de um banco como o KfW. Com isso, o empréstimo poderia ser feito em Euros, eliminando o risco cambial da empresa na compra do equipamento, pois a dívida e o ativo estariam na mesma moeda. Todo o processo poderia ser mais ágil e feito especialmente para operações de comércio exterior.

A principal desvantagem nesse caso seria a taxa de juros internacional, que, quando somada ao Risco Brasil, pode resultar num custo final superior ao do BNDES. Além disso, a empresa enfrentaria eventuais flutuações nas taxas de juros globais, trazendo um maior risco para a operação.

Portanto, com base nas opções acima e considerando a natureza do nosso projeto (a modernização da linha de operação com equipamentos novos), a opção de financiamento pelo BNDES, como BNDES Finame, é a opção mais vantajosa para a empresa, devido aos custos adicionais e não esperados que um empréstimo por banco estrangeiro pode trazer. Além da taxa de juros subsidiada e o prazo alongado do BNDES melhor condizem com os benefícios que o nosso projeto deve trazer à Auster, além de manter a saúde financeira da empresa enquanto se busca ganhos de eficiência a longo prazo.

4.7. Indicadores de Viabilidade Financeira

Com base no investimento estimado de R\$ 10 milhões e nas projeções de crescimento da Auster, foi realizada uma avaliação financeira para estudar a viabilidade do projeto. Considerando que a automação proposta gerará uma economia anual de custos (mão de obra, horas extras, perdas) para a empresa e permitirá um aumento no faturamento devido ao aumento da capacidade produtiva, estimamos um fluxo de caixa incremental anual de cerca de R\$ 2,0 a R\$ 2,5 milhões para os primeiros anos após a implementação do projeto, ou seja,

no caixa adicional que a empresa passará a ter como resultado direto dessa modernização.

4.7.1. Payback Simples (Período de Retorno do Investimento)

O investimento para o projeto se pagaria em um período entre 4 e 5 anos. Este é um indicador conservador, pois não desconta o valor do dinheiro no tempo, mas demonstra um retorno em um prazo considerado aceitável para investimentos industriais.

4.7.2. TIR (Taxa Interna de Retorno)

Estimamos uma TIR projetada na faixa de 18% a 22% ao ano. Este valor, significativamente superior ao custo de capital da empresa (WACC), que podemos estimar em torno de 12-14% ao ano, indica uma atratividade econômica robusta. Significa que o projeto gera um retorno percentual maior do que o custo do recurso aplicado.

4.7.3. VPL (Valor Presente Líquido)

Trazendo os fluxos de caixa futuros a valor presente, utilizando uma taxa de desconto de 14% (próxima do WACC), o VPL calculado seria positivo em aproximadamente R\$ 3 a 5 milhões. O VPL positivo é um dos principais indicadores da viabilidade do projeto, pois demonstra que o projeto não apenas cobre o investimento e seu custo de capital, como também agrega valor líquido para a empresa.

Todos os indicadores apresentados acima (Payback em prazo razoável, TIR superior ao custo de capital e VPL positivo), indicam a boa viabilidade financeira do nosso projeto.

4.8. Projeções Financeiras

Para uma projeção financeira de 5 anos, consideramos o cenário de plena operação do sistema a partir de 2026:

4.8.1. Demonstração de Resultados

Item (R\$ milhões)	2024 (Base)	2025 (Transição)	2026 (Op. Plena)	2027 (Consolidação)	2028 (Maturidade)
Faturamento Bruto	415	525	580	640	700
Custos Variáveis	-320	-405	-440	-480	-520
Margem de Contribuição	95	120	140	160	180
Custos Fixos (sem depreciação)	-70	-85	-90	-95	-100
EBITDA	25	35	50	65	80
Depreciação (do projeto)	-	-1	-1	-1	-1
Despesas Financeiras	-5	-6	-5	-4	-3
Lucro Antes do IR	20	28	44	60	76

4.8.2. Fluxo de Caixa Livre (FCL)

O FCL para a empresa será calculado partindo do EBITDA, subtraindo impostos, investimentos em capital de giro e o investimento inicial.

- 2025: FCL fortemente negativo devido ao investimento de R\$ 10 milhões.
- 2026-2028: FCL é previsto para ficar positivo, crescendo de aproximadamente R\$ 35 milhões para mais de R\$ 50 milhões anuais, refletindo a geração de caixa operacional robusta impulsionada pela automação.

4.8.3. Balanço Patrimonial

- Ativo Imobilizado: Aumentará significativamente em 2025 com a capitalização do investimento de R\$ 10 milhões.
- Endividamento: Pode aumentar temporariamente se o projeto for financiado, mas a rápida geração de caixa permitirá uma amortização acelerada.
- Patrimônio Líquido: Será fortalecido pela retenção dos lucros crescentes a partir de 2026.

Portanto, as projeções indicam um crescimento sólido e sustentável da rentabilidade e do fluxo de caixa da Auster, justificando o investimento e pavimentando o caminho para sua expansão no mercado de nutrição animal.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A caminho do meio bilhão: a aposta da Auster em diversificação. The AgriBiz, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.theagribiz.com/empresas/insumos/a-caminho-do-meio-bilhao-a-aposta-da-auster-em-diversificacao/>. Acesso em: 29 set. 2025.

AGRICEF. **A revolução da robotização no agronegócio brasileiro.** 2024. Disponível em: <https://agricef.com.br/a-revolucao-da-robotizacao-no-agronegocio-brasileiro/>. Acesso em: 29 set. 2025.

Agrimídia. Disponível em: <https://www.agrimidia.com.br/>. Acesso em 25 de setembro de 2025.

Aurora Alimentos. Disponível em: <https://www.auroraalimentos.com.br/>. Acesso em 17 de setembro de 2025.

Auster Nutrição Animal. Disponível em: <https://www.austernutri.com.br/>. Acesso em 11 de setembro de 2025.

BRUNI, A. L. **A administração de custos, preços e lucros: com aplicações na HP12C e Excel.** 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. **Gestão de Custos e Formação de Preços.** 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

DAVIS, Aquilano e Chase. **Fundamentos de Administração da Produção.** 3ª Edição. Porto Alegre, Bookman, 2001.

FAO - Food and Agriculture Organization. Disponível em: <https://www.fao.org/brasil/pt/>. Acesso em 14 de setembro de 2025.

FGV IBRE. **Inflação de alimentos nos EUA e Brasil: evolução recente e perspectivas 2025-2026.** Blog do IBRE, 2025. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/inflacao-de-alimentos-nos-eua-e-brasil-evolucao-recente-e-perspectivas-2025-2026>. Acesso em: 29 set. 2025.

HOJI, Masakazu. **Administração Financeira e Orçamentária**. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

IBGE. **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA**. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidoramplo.html?edicao=42392&t=series-historicas>. Acesso em: 29 set. 2025.

IEA – Instituto Agrícola. Disponível em: <https://iea.agricultura.sp.gov.br/out/index.php>. Acesso em 14 de setembro de 2025.

Inflação fica em 0,56% em agosto, mas tem alta de 4,33% no ano. CNN Brasil, São Paulo, 25 set. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/inflacao-fica-em-056-em-marco-com-pessao-de-alimentos-diz-ibge/>. Acesso em: 29 set. 2025.

JBS. Disponível em: <https://www.jbs.com.br/>. Acesso em 17 de setembro de 2025.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de Marketing**: 12ª Edição – A Bíblia do Marketing. São Paulo: Pearson - Prentice Hall, 2006

Marfrig. Disponível em: <https://marfrig.com.br/pt>. Acesso em 17 de setembro de 2025.

Maximiano, A. C. A. **Administração de Projetos**. 3 Ed. São Paulo, Atlas, 2008.

MEGLIORINI, Evandir. **Custos: Análise e Gestão**. 1. Ed. São Paulo: Pearson, 2010.

Portal do Agronegócio. Disponível em: <https://www.portaldoagronegocio.com.br/>. Acesso em 25 de setembro de 2025.

SAA-SP - Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Disponível em: <https://agricultura.sp.gov.br/>. Acesso em 24 de setembro de 2025.

SILVA, J. Pereira. **Análise Financeira das Empresas**. 11. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Disponível em: <<https://sindiracoes.org.br/>>. Acesso em 24 de setembro de 2025.

SLACK, Nigel e outros. **Administração da Produção**. 2ª Edição. São Paulo, Atlas, 2001

STEVENSON, J. **Administração das operações de produção**. 2ª Edição. São Paulo, LTC, 2002.